

Братський монастир. Тут досліджувались залишки поварні та будівлі XVI ст. (1994), що також мали численний керамічний матеріал.

Грецький Катерининський монастир (1996). Виявлено ями, одна з яких містила дві монети другої половини XVII ст. – західноєвропейський солід та російську карбування Олексія Михайловича. Верхньою датою цих об'єктів є побудова монастиря в 1738 р. У заповненні – велика кількість керамічних та скляних виробів.

Отже, матеріали багаторічних досліджень київських монастирів і храмів, що походять з датованих різночасових комплексів, можуть допомогти в хронологічному визначенні різних категорій речей і, передусім, кераміки та скляних виробів, а також доповнити дані для виробів з металу та кістки.

Чореф М. М.

Соискатель

Институт истории и политических наук Тюменского государственного университета

“A POSTERIORI”, ИЛИ К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ДЕШИФРОВКИ МОНОГРАММ НА МОНЕТАХ ИРАКЛИЯ I

В настоящее время монетное дело этого византийского василевса считается достаточно хорошо изученным. Действительно, не составляет особого труда датировать его выпуски. Этому не препятствует даже довольно частое отсутствие на многих из них легенд, содержащих очевидные упоминания о самом императоре и его соправителях. Ведь их изображения, безусловно, узнаваемы, да и сами монетные композиции крайне информативны. Так что выпуски Ираклия I ныне ценятся как важнейший датировочный материал. Однако отнюдь не все элементы оформления его монет изучены в полной мере. Возьмем, к примеру, монограммы: “Ϡ”, “Ϡ”, “Ϡ”, “Ϡ”, “Ϡ”, “Ϡ” и “Ϡ”. Они хорошо известны на монетах этого правителя, причем как в качестве изначальных компонентов оформления реверса (ил. 1, 1-3, 8-9), так и элементов надчеканок (ил. 1, 4-7). Как правило, в них принято разбирать имя как самого василевса [13, 34, tab. 1; 14, 110, 116]. Однако сравнительно недавно было высказано соображение, что одна из этих лигатур – “Ϡ” (ил. 1, 9) может быть приписана брату Ираклия I – Феодору [15, 399-404]. Дело в том, что аналогичные аббревиатуры, встречающиеся на ранне-византийских печатях (ил. 1, 10), принято дешифровать таким же образом [3, 81, № 104, 105]. Правда, настораживает отсутствие в заинтересовавших нас монограммах большинства составляющих слов “Ἡράκλειου” и “Theodori” (“Θεόδωρου”). В состав этих аббревиатур не входят “A”, “E”, “D” и “O”, являющиеся срединными буквами дешифруемых слов. Так что при всем желании в “Ϡ” нельзя разобрать “Th(e)odori”. Зато в состав “Ϡ” входит вполне очевидная “C”, отсутствующая в именах василевса и его брата.

Вывявленные *casus*’ы должны быть как-то истолкованы. К счастью, они вполне объяснимы. Дело в том, что исследователи обосновывали свои прочтения, основываясь лишь на произвольной компоновке символов, при этом и не пытались истолковать их досадные пропуски. Можно сказать, что они не читали, а изъясняли монограммы. В сложившейся ситуации нам не остается ничего другого, кроме как дешифровать заинтересовавшие нас аббревиатуры самостоятельно.

Воспользуемся методикой, разработанной Ш. дю Фресне дю Канжем [11, 507-509, pl. 1, 2], Ж. Пеллерье [16, 141, 145; 17, 133] и Й. Х фон Эккелем [12, CLI, 195, 233] и уточненной нами в [4, 225-228; 5, 46-55; 6, 119-125]. По ней разбор аббревиатуры начинается с выделения основного символа, к которому крепятся все остальные буквы. В нашем случае это “T”, горизонтальная составляющая которой, выступая по сторонам, образует подобие креста. К ней в нижней части крепится “H”, а в верхней части “P” (R). Судя по ранее изученной “Ϡ” [10, 40], компоновать их нужно, двигаясь снизу вверх. Кроме того, в состав лигатур “Ϡ” и “Ϡ” входит “C”, размещенная в ее левой или в правой части. Похоже, что она является четвертым символом монограммы. Других букв мы не выявили. В результате получаем “THPC” (“THPΣ”). Причем это наиболее полные варианты монограмм. Использовали и сокращенное написание “THP”. Причем “T” в составе “Ϡ”,

“Ϡ” и “Ϟ” из-за нехватки места сначала частично, а потом и полностью потеряла горизонтальную составляющую. Хотя, возможно, что ее видели в нижней наклонной гаске “R”. В любом случае, мы получаем наборы символов “THPΣ” и “THP”.

Но что же могло быть в них зашифровано? Очевидно, что не имя византийского государя – оно неизвестно. Мы не допускаем и мысли о кодировании имен античных правителей Τηρεός – “Терей”, Τήρης – “Тер” и Τήριλλος – “Териллос”. Столь же мала вероятность того, чтобы с помощью рассматриваемых аббревиатур могли зашифровать указание на место выпуска монет. Дело в том, что лигатура “Ϡ” известна в сочетании с меткой монетного двора фемы Сикелия – “SCL” (ил. 1, 4-5). Есть информация о существовании города со схожими названием. Речь идет о Τηρεῖη – “Терей”. Но он локализуем в Мисии. Кроме всего прочего, в Сицилии течет речка Τηρίας – “Терий”, но вряд ли только на ее берегах столь массово и целеустремленно контрамаркировали монеты. Учтем и то, что все эти слова не начинаются с “THPΣ”. А из того, что “Ϡ”, “Ϟ”, “ϡ” и “Ϣ” проставляли на контрамарках [2, 370-371], отнюдь не следует, что в них было зашифровано указание на достоинство монеты. Ведь при Ираклии монеты надчеканивали и хризмой, и орлом. Сам факт размещения аббревиатур вместе с портретами императоров наталкивает на мысль, что в них могли быть зашифрованы титулы или общепринятые эпитеты правителя. И, действительно, в словаре И. Х. Дворецкого мы находим, что τήρησις – “защита, охрана”, а τηρητής, соответственно, означает “страж, защитник” [1, 1125]. Полагаем, что лигатура, состоящая из “THPΣ” использовалась для шифрации первого слова. Ее использовали при обращении к святому покровителю, а Ираклий I, безусловно, таковым и почитался [7, 15-9; 8, 48-50; 9, 203-213].

Учтем и то обстоятельство, что на позднейшей меди Ираклия (ил. 1, 8-9) аббревиатуру “Ϡ” размещали непосредственно над обозначением номинала, т. е. там, где ранее выбивали крест или хризму. А это как нельзя лучше свидетельствует о культовом значении рассматриваемого обозначения.

Мы считаем последнее обстоятельство крайне важным. Дело в том, что и сам характер использования аббревиатуры “ϡ” на ранневизантийских печатях не оставляет и тени сомнения в том, что в них шифровали не имя владельца – оно обязательно присутствовало на оборотной стороне, а обращение к святому покровителю. Для примера рассмотрим буллу патрикия Феодора (ил. 1, 10), изданную Е. В. Степановой [3, 81, № 105]. Ведь не было никакого смысла создавать печать – билингову, причем неполную – на ее оборотной стороне нет никакого указания на титул. В таком случае, в “ϡ” следует видеть не гипотетическое и недоказуемое “Th(e)oforu”, а обращение к почитаемому императору, признанному уже при жизни святым и мессией [7, 15-19; 8, 48-50; 9, 206, 208]. А это, кроме всего прочего, позволяет уверенно и точно датировать подобные сфрагистические памятники.

Итак, в ходе исследования нам удалось разобрать лигатуры “ϡ”, “Ϡ”, “Ϟ”, “ϡ”, “Ϣ” и “Ϣ”, а также объяснить их появление на монетах Ираклия I и на печатях его современников. Выносим результаты нашего исследования на научное обсуждение.

Примечания

1. Дворецкий И. Х. Древнегреческо-русский словарь. – М., 1958. – Т. 2.
2. Сидоренко В. А. Медная чеканка византийского Боспора (590–668 гг.) // МАИЭТ. – Симферополь, – Вып. XI. – С. 355-392, табл. I-XIII.
3. Степанова Е. В. Печати с латинскими надписями V–VIII вв. из собрания Эрмитажа. – СПб., 2006.
4. Чореф М. М. “Ad fonts”, или К прочтению монограммы Ϡ // Российское византиноведение: традиции и перспективы : Тезисы докладов XIX Всероссийской научной сессии византинистов. Москва 27–29 января 2011 г. – М., 2011. – С. 225-228.
5. Чореф М. М. “Lapis offensionis”, или к расшифровке монограмм правителей Феодоро // Научный вестник Белгородского государственного университета. № 13 (108). – Белгород, 2011. – Вып. 19. – С. 46-55.
6. Чореф М. М. К истории Юго-Западной Таврики в VI–VII вв.: по данным сфрагистики // Причерноморье. История, политика, культура IX (IV). Серия А. Античность и средневековье : Избранные материалы IX Международной научной конференции “Лазаревские чтения” / Под общ. ред. В. И. Кузицина. – Севастополь, 2013. – С. 119-125.

7. Чорєф М. М. “Alterum alterius auxillo eget”, или к атрибуции мультиплекей Перещепинского клада // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії : Матеріали Дев’ятої Міжнародної наукової конференції (25–27 травня 2011 р.). – К., 2011. – С. 15-19.
8. Чорєф М. М. “Eхegi monumentum”, или следы культа Ираклидов из Северного : VI Международная конференция по Церковной археологии “Херсонес – город святого Климента”. Тезисы докладов и сообщений. – Севастополь, 2011. – С. 48-50.
9. Чорєф М. М. От “Imperatorēs divī” к “Ev тоύτφ νίκας”, или религиозные искания первых Ираклидов: нумизматический аспект // Причерноморье. История, политика, культура. Выпуск V(II). Серия А. Античность и средневековье : Избранные материалы VIII Международной научной конференции “Лазаревские чтения” / Под общ. ред. В. И. Кузищина. – Севастополь, 2011. – С. 203-213.
10. Чорєф М. М. Позднейшие эмиссии Херсона, или к атрибуции монет с монограммой “PΩ” // Вестник ТГУ. 2009. – № 7. – С. 35-51.
11. du Fresne du Cange C. Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis. – T. V. –Niort, 1855.
12. Eckhel I. Doctrina numorum veterum. P. I. Vol. II. De numis urbium, populorum, regum. – Vindobona, 1829.
13. Grierson P. Byzantine Coins. – London, 1982.
14. Grierson P. Catalogue of the Byzantine Coins in the Dumbarton Oaks Collection and the Whittemore Collection / Ed. A.R. Bellinger and P. Grierson. – Washington, 1968. – Vol. II. – P. I. – Phocas and Heraclius, 602-641.
15. Lampinen P. Countermarked Byzantine folles and the Identification of a New Imperial Family Member // Caesarea Papers 2. Herod's Temple, the Provincial Governor's Praetorium and Granaries, the Later Harbor, a Gold Coin Hoard, and Other Studies. Journal of Roman Archaeology Supplementary Series. – № 35, 1999. – P. 399-404.
16. Pellerin J. Mélange de diverses médailles: pour servir de supplement aux Recueils des M Médailles de Rois et de Villes, Qui ont été imprimés en MDCCLXII & MDCCLXIII. T. II. Médailles Impériales Grecques, qui manquent dans Vaillant, avec des Observations sur celles qu’il a publiées. – Paris, 1765.
17. Pellerin J. Recueil de médailles de peuples et de villes, qui n'ont point encore été publiées, ou qui sont peu connues. T. I. Contenant les Médailles d’Europe. – Paris, 1763.

Ил. 1. К дешифровке монограмм на монетах Ираклия I

1-3 – солид, гексаграмма и фоллис с аббревиатурами “PΩ” и “PΩ” на реверсе; 4-5 – фоллисы с сицилийскими надчеканками, в состав которых входит “PΩ”; 6 – таврическая контрамарка “PΩ”; 7 – фоллис с надчеканкой “PΩ” на реверсе; 8, 9 – поздняя медь Ираклия I с “PΩ” вместо креста; 10 – печать патрикия Феодора с монограммой “PΩ” на лицевой стороне

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепроvский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізни наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафіян на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощ-Сиготі в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013